
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 663.1: 664.6
DOI 10.5281/zenodo.5140881

МИКРОБНАЯ БИОКОНВЕРСИЯ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

MICROBIAL BIO-CONVERSION OF SPROUTED WHEAT GRAIN

КРЮЧКОВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА,
*ФГБОУ ВО «Московский Государственный
Университет Пищевых Производств».*
БОРИСЕНКО ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
*Профессор, д.т.н.,
ФГБОУ ВО «Московский Государственный
Университет Пищевых Производств».*

KRIUCHKOVA ELIZAVETA ROMANOVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State University of Food Production».*
BORISENKO EVGENY GEORGIEVICH,
*Professor, Doctor of Technical Sciences,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Moscow State University of Food Production».*

*В данной статье рассматривается проблема дефицита высокоценного белка, иммунодефицита макроорганизмов и антибиотикорезистентности микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте человека и животных. Существующие знания в этой области недостаточны, и первоочередной задачей является разработка полимикробной пищевой технологии, где непосредственной задачей является отбор высокоценных штаммов, которые производят микробную биомассу, имеющую пищевую и кормовую ценность. Были рассмотрены новые аспекты получения функциональных продуктов с использованием целлюлозосодержащего сырья. В качестве объектов исследования использовались дрожжевые штаммы. Проведенные исследования базируются на данных состава основного субстрата – *Triticum aestivum L.*, ее основных биохимических и физических характеристиках, а также на представлении о пищевом потенциале дрожжей. Возможность использования *Triticum aestivum L.* в качестве субстрата для твердофазного культивирования дрожжей была описана в литературе и подтверждена экспериментально. В результате на основе проанализированных и обобщенных экспериментальных данных была разработана технология производства микробных функциональных продуктов на выбранном субстрате – пророщенном зерне пшеницы.*

This article deals with the problem of high-value protein deficiency, immunodeficiency of macroorganisms and antibiotic resistance of microorganisms in the gastrointestinal tract of humans and animals. Existing knowledge in this area is inadequate, and the priority is to develop a polymicrobial food technology, where the immediate challenge is to select high value strains that produce microbial biomass of food and

feed value. New aspects of obtaining functional products using cellulose-containing raw materials were considered. Yeast strains were used as objects of research. The conducted research is based on the data of the composition of the main substrate – *Triticumaestivum* L., its main biochemical and physical characteristics, as well as on the idea of the nutritional potential of yeast. The possibility of using *Triticumaestivum* L. as a substrate for solid-phase yeast cultivation was described in the literature and confirmed experimentally. As a result, on the basis of the analyzed and summarized experimental data, the technology of production of microbial functional products on the selected substrate – germinated wheat grain was developed.

Ключевые слова: солодоращение, пророщенное зерно, дрожжевая ферментация, *Pichia guilliermondii*, *Saccharomyces cerevisiae* var. *Boulardii*, функциональные продукты.

Key words: malting, sprouted grain, yeast fermentation, *Pichia guilliermondii*, *Saccharomyces cerevisiae* var. *Boulardii*, functional foods.

Введение. В настоящее время в связи со сложившейся тяжелой короновирусной пандемической обстановкой в мире, исследователи научных институтов все больше и больше уделяют внимание развитию биотехнологии, а именно новым путям создания и освоения медицинских и ветеринарных препаратов. Необходимость нормализации иммунитета животных и человека, возможность осуществления диагностики на ранних стадиях заболеваний, а также проведение лечения и профилактики более тяжелых болезней, – все это сейчас выходит на лидирующие позиции. И соответственно, особый интерес уделяют сельскохозяйственному сырью, которое при создании наиболее эффективной технологии переработки может быть использовано в производстве продуктов повышенной биологической ценности.

Особый интерес среди разнообразных сырьевых источников привлекают пророщенные зерна сельскохозяйственных культур, в частности зерна пшеницы. Они являют собой продукты, содержащие природные антиоксиданты, которые, в сравнении с синтетическими препаратами, гораздо полезнее для употребления в пищу [3, с. 1].

Из этого следует, что пророщенные зерна пшеницы могут применяться как функциональные продукты питания, поскольку они могут оказывать оздоравливающее воздействие на пищеварительный тракт человека и животных и на весь организм в целом [4, с. 1].

Актуальность исследования. Комплексное решение проблемы накопления дрожжевой биомассы, как источника высокоценного белка, регулятора микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и животных. Стимулирование иммунного статуса высших организмов функциональными продуктами микробной природы, противодействие условно-патогенных микроорганизмов, носителей плазмид антибиотикорезистентности, токсигенности, колонизационной резистентности с целью повышения резистентности к инфекционным заболеваниям бактериальной и вирусной этиологии.

Цель проведенного исследования: разработать способ микробной биоконверсии пророщенного зерна пшеницы в продукты повышенной биологической ценности.

Материалы и методы. Объектом исследования стали штаммы *Pichia guilliermondii* Я1 (Рис. 1), выделенные из коровьего и женского грудного молока, депонированные в Российской коллекции промышленных микроорганизмов, и выделенные из заводских кисломолочных продуктов, а также производственный штамм дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* var. *Boulardii*.

В качестве источников лактобактерий использовали закваску «Свой йогурт» Профилактин А с составом продукта: *Lactococcus lactis* subsp. *cremoris*, *Lactococcus lactis* subsp. *lactis*, *Lactobacillus acidophilus* штаммы 5е, 3е, 20Т, 336, 22п5, молоко с процентным содержанием жира 3,2%.

Исследование динамики роста дрожжевых изолятов в твердофазных культурах вели на различных измельченных целлюлозосодержащих растительных субстратах 50-55 %-ной влажности, засеваемых смывами с Сабуро-Агара. Определение количества дрожжей в культурах проводили прямым подсчетом клеток под микроскопом с использованием счетной камеры Горяева.

Рис.1. Посеянный косяк *Pichia guilliermondii* на Сабуро-Агаре.

В качестве субстрата для культивирования дрожжевых культур использовано пророщенное зерно пшеницы (ГОСТ 9353-2016), высушенное и измельченное до размеров частиц 1-4 мм (Рис. 2). На этой зерновой основе отобраны максимально продуктивные дрожжи при твердофазном культивировании.

Рис. 2. Измельченное высушенное пророщенное зерно пшеницы до 1-4 мм.

Результаты. Исследование представленной работы проводилось в несколько этапов, начиная с анализа информационных источников отечественных и зарубежных авторов и заканчивая получением готового продукта.

В самом начале работы необходимо было провести сравнение различных сред основного субстрата (Рис. 3), пророщенного зерна пшеницы, и выявить среди них наиболее перспективные.

Рис. 3. Пророщенное зерно пшеницы разных образцов: а) среды №1, №2, №3; б) среды №4, №5, №6; в) среды №7, №8, №9.

Так с помощью твердофазного культивирования были получены результаты роста дрожжевых культур – *Pichia guilliermondii* и *Pichia guilliermondii* + *Lactobacillus*, представленные в таблице 1. В камере Горяева был произведен подсчет клеток дрожжей, который выявил положительное влияние лактобактерий на накопление микробной биомассы [2, с. 113].

Таблица 1. Твердофазное культивирование на измельченном высушенном пророщенном зерне пшеницы разной степени очистки.

Питательные среды для поверхностного культивирования	<i>Pichia guilliermondii</i>	<i>Pichia guilliermondii</i> + <i>Lactobacillus</i>
1 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 0,5%	0,7*10 ⁹	0,85*10 ⁹
2 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 1%	0,86*10⁹	1,5*10⁹
3 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 2%	0,9*10 ⁹	1,2*10 ⁹
4 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 2,5%	1,3*10 ⁹	1,6*10 ⁹
5 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 3%	1,02*10 ⁹	1,6*10 ⁹
6 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 3,5%	1,0*10 ⁹	1,74*10 ⁹
7 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 4%	0,77*10 ⁹	1,61*10 ⁹
8 – измельченное пророщенное зерно пшеницы со степенью очистки 4,5%	1,49*10 ⁹	1,8*10 ⁹
9 – измельченное пророщенное зерно пшеницы неочищенное	2,7*10⁹	2,9*10⁹

Из таблицы видно, что на измельченном неочищенном пророщенном зерне пшеницы рост дрожжевой культуры выше (среда №9), чем на других образцах. Следовательно, для по-

верхностного культивирования выгоднее всего использовать среду №9, чтобы в процессе выращивания дрожжевой культуры происходило большее накопление микробной биомассы.

Среди сред с измельченным очищенным зерном пшеницы наблюдался примерно одинаковый рост дрожжей, поэтому для дальнейшего экспериментального проращивания можно использовать любой из представленных образцов зерна с разной степенью очистки.

На следующих этапах исследования будет использоваться среда №2 с зерном пшеницы со степенью очистки 1%.

На выбранной среде №2 – измельченное пророщенное очищенное зерно пшеницы, проведено сравнение при твердофазном культивировании не только использованных ранее штаммов дрожжей, но и других, выделенных из разных кисломолочных продуктов («ГАН», «Мацони» и йогурт) и фармацевтического препарата (*Saccharomyces boulardii*). Результаты объединены в таблице 2, откуда следует, что *Pichia guilliermondii* имеет значительно больший рост на субстрате, в отличие от других дрожжевых культур (Рис. 4).

Рис. 4. Засеянная среда дрожжевой культурой (накопление микробной биомассы).

Таблица 2. Твердофазное культивирование на измельченном высушенном пророщенном неочищенном зерне пшеницы.

Дрожжевые культуры	Количество дрожжевых клеток, кл/г
<i>Pichia guilliermondii</i>	$2,25 \cdot 10^9$
<i>Pichia guilliermondii</i> + <i>Lactobacillus</i>	$2,5 \cdot 10^9$
<i>Saccharomyces boulardii</i>	$0,7 \cdot 10^9$
<i>Saccharomyces boulardii</i> + <i>Lactobacillus</i>	$1,0 \cdot 10^9$
Дрожжи кисломолочного продукта «ГАН»	$0,26 \cdot 10^9$
Дрожжи кисломолочного продукта «Мацони»	$0,26 \cdot 10^9$
Дрожжи йогурта	$0,43 \cdot 10^9$

Заключительным этапом исследования шло проращивание зерна пшеницы очищенного с добавлением твердофазной культуры, как нового способа получения закваски для функциональных микробных продуктов (Рис. 5). В результате этого была пройдена двойная дрожжевая ферментация, и пророщенные зерна уже заранее насытились дрожжевой биомассой, показатели которой практически не изменились. Полученная масса является своего рода закваской, которая может быть применена для создания функциональных продуктов (табл. 3).

Рис. 5. Пророщенное зерно пшеницы очищенное с добавлением твердофазной культуры дрожжей.

Таблица 3. Проращивание зерна пшеницы очищенного с добавлением твердофазной культуры.

Дрожжевые культуры	Количество дрожжевых клеток, кл/г
<i>Pichia guilliermondii</i>	$1,8 \cdot 10^9$
<i>Pichia guilliermondii</i> + <i>Lactobacillus</i>	$2,3 \cdot 10^9$
<i>Saccharomyces boulardii</i>	$0,23 \cdot 10^9$
<i>Saccharomyces boulardii</i> + <i>Lactobacillus</i>	$0,65 \cdot 10^9$

Из таблицы видно, что количество дрожжевых клеток *Pichia guilliermondii* во много раз больше показателя по *Saccharomyces boulardii*, что означает, что первый штамм более концентрирован и приемлем к применению в данной технологии, однако это возможно только после того, как дрожжевой штамм пройдет полную идентификацию и будет считаться безопасным для применения не только в кормовой, но и в пищевой промышленности.

Полученные влажные и высушенные твердофазные культуры использовались в качестве закусок для биоконверсии углеводов продуктов, состоящих из измельченных корней, фруктов и овощей в течение 24-48 часов. Продукты, полученные после термической обработки, предлагается использовать в качестве новых продуктов питания и кормов [1, с. 1].

На территории России одним из таких функциональных продуктов может стать хлеб и хлебобулочные изделия, так как это одни из самых распространенных продуктов питания среди всех слоев населения (Рис. 6).

Рис. 6. Выпеченный хлеб с чистой дрожжевой культурой *Pichia guilliermondii*.

Заключение. Все лабораторные исследования на эту тему показали, что пророщенные зерна пшеницы являются очень продуктивной средой для производства дрожжевой биомассы, которая при биоконверсии углеводных субстратов увеличивает продукцию полезных микроорганизмов за счет ферментации различных растительных субстратов, в результате чего получают съедобные продукты с пребиотическими свойствами. Отбор штаммов дрожжей на средах с основным субстратом и пророщенными зернами пшеницы разной степени очистки показал, что пророщенные необработанные зерна пшеницы являются наиболее перспективной средой для твердофазного культивирования и что штамм дрожжей *Pichia guilliermondii* показал наиболее концентрированное накопление биомассы дрожжей на тестируемом субстрате.

Благодаря промышленному производству продуктов с добавками из пророщенного зерна пшеницы, широкое использование технологии биоконверсии дрожжей в нашей стране будет способствовать повышению качества питания людей и животных и улучшению их здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артюхова, С. И. Основы пищевой биотехнологии и нанотехнологии: учебное пособие / С. И. Артюхова, Ю. А. Гаврилова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Омский гос. технический университет". – Омск: Издательство ОмГТУ, 2010. – 310 с.: ил., табл., цв. ил. – 20 см.
2. Грачева, И. М. Технология ферментных препаратов / И. М. Грачева, А. Ю. Кривова. – М.: Элевар, 2000. – 512 с.
3. Костюченко, М. Н. Инновационные технологии производства хлебобулочных / М. Н. Костюченко // Хлебопечение России. – 2012. – №3. – 16-18 с.
4. Лукин, А. А. Разработка технологии производства хлебобулочного изделия с использованием муки из пророщенного зерна пшеницы / А. А. Лукин, С. П. Меренкова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2016. – № 3. – 5-12 с.

© Крючкова Е.Р., Борисенко Е.Г., 2021.